

Yosh avlodni shukronalik tuygʻusi bilan tarbiyalashda badiiy asarlarning oʻrni

Xajiqurbonova Niginabonu

Urganch shahridagi 30-IDUM oʻquvchisi

Annotasiya: Shukronalik- goʻzal insoniy fazilatlardan biri. Hadisi sharifda bu fazilat haqida ibratli fikrlar koʻp keltirilgan. Men oʻzbek adabiyotida va jahon adabiyotida oʻz kitobxoniga ega boʻlgan koʻplab asarlardagi gʻoyalar orqali yosh avlod shukronalik tuygʻusini qalbiga singdiradi deb hisoblayman. Jumladan, V.Korolenko “Xoʻrlangan bolalar” qissasi va Abdulla Qahhorning “Oʻtmishdan ertaklar” qissasi ana shunday gʻoyalar bilan sugʻorilgan. Maqolada shu ikki asarning maʼnaviy ahamiyati haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: shukronalik gʻoyasi, badiiy asar, talqin, tahlil, obraz

Аннотасия: Благодарность – одно из прекрасных человеческих качеств. В хадисе Шариф есть много поучительных мыслей об этом качестве. Я верю, что молодому поколению будет привито чувство благодарности через идеи многих произведений, которые имеют своего читателя в узбекской и мировой литературе. Такими идеями наполнены, например, рассказ В. Короленко «Унижение детей» и рассказ Абдуллы Каххора «Байки из прошлого».

Ключевые слова: идея благодарности, художественное произведение, интерпретация, анализ, образ.

Abstract: Gratitude is one of the beautiful human qualities. There are many instructive thoughts about this quality in Hadith Sharif. I believe that the young generation will instill a sense of gratitude through the ideas of many works that have their readers in Uzbek literature and world literature. For example, V. Korolenko's story "Humiliation Children" and Abdulla Qahhor's story "Tales from the Past" are filled with such ideas.

Key words: idea of gratitude, artistic work, interpretation, analysis, image

Maʼlumki, badiiy asarlar inson qalbini goʻzal fazilatlar bilan boyitadigan eng taʼsirchan qurol. Shuning uchun ham yurtimizda kitobxonlik madaniyati targʻibotiga alohida eʼtibor

berilmoqda. Badiiy asarlar orqali maktab o'quvchilari do'stlik, g'amxo'rlik, mehr-oqibatlilik kabi insoniy fazilatlarini ruhiyatiga jo qiladilar. O'zbek va jahon adabiyotining ko'plab nodir asarlarida bu umum insoniy ho'yalar talqin etilganki, ularni o'qigan yosh kitobxonlar ma'nan kuchli shaxsga aylanadilar.

Shukronalik- go'zal insoniy fazilatlardan biri. Hadisi sharifda bu fazilat haqida ibratli fikrlar ko'p keltirilgan. Men o'zbek adabiyotida va jahon adabiyotida o'z kitobxoniga ega bo'lgan ko'plab asarlardagi g'oyalar orqali yosh avlod shukronalik tuyg'usini qalbiga singdiradi deb hisoblayman. Jumladan, V.Korolenko "Xo'rlangan bolalar" qissasi va Abdulla Qahhorning "O'tmishdan ertaklar" qissasi ana shunday g'oyalar bilan sug'orilgan.

V.Korolenko "Xo'rlangan bolalar" qissasi gumanizm g'oyasini targ'ib etuvchi asar. Asar Vasya ismli to'q oilada o'sgan, onasidan erta ayrilgan bola tilidan hikoya qilinadi. Uning otasi adolatli sudya, u hamisha haqiqat tarafdori. Singlisi Sonya – yoqimtoy qizaloq. Asya va otasi o'rtasidagi iliq rishtalar onasining vafotidan so'ng soviydi.

O'zini keraksizdek his qilgan Vasya vaqtini ko'chada sarflaydi. O'sha paytda uning oilasi Knyaje-Veno shaharchasida yashaydi. Bir kuni Vasya qiziqib boshpanasiz, xo'rlangan odamlar yashirinadigan eski butxonaga boradi. U yerda

7 yashar bola Valyok va 4 yashar singlisi Marusyani uchratadi. Ular ahil do'stlarga aylanishadi.

Ularni asrab olgan otalari – pan Tibursiy bo'ladi. Qissada qashshoqlik, ocharchilik azobi murg'ak bolalarning jismiga, ruhiga qalbiga qanday ta'sir ko'rsatishi odamni qayg'uga soladigan darajada ta'sirchan ifodalangan. Bu azob hali 5 yoshga ham kirmagan Marusyaning sog'ligiga ham ta'sir qiladi. Uni baxtli bolalikdan, go'zal hayotdan mahrum qiladi.

Vasya singlisi Sonyaning qo'g'irchoqni betob Marusyaga sovg'a qilgani uchun otasidan haqorat to'la gaplar eshitadi. Lekin bu Vasyaning ezgu amali ekanini pan Tibursiy sudyaga tushuntiradi. Ota-bola o'rtasidagi muzlik cho'qqisini eritadi.

Asarda yozuvchi eng katta e'tiborni darbadarlarning taqdiriga, qashshoqligiga, jamiyat tomonidan chetlashtirilganiga qaratgan. Jamiyat va individual shaxs o'rtasidagi munosabatni ochib bergan. Qissada bolalik, mehr-oqibat, hamdardlik, adolat, asosiysi baxtga bo'lgan tashnalik mavzulari yetakchilik qiladi.

Asarni o'qigan kitobxon o'z hayotidan nolinmaslikni, aksincha, baxtli davrda yashayotganidan quvonishi kerakligini anglaydi. Va har bir inson o'z insoniylik qiyofasini yo'qotmasligi lozimligini uqib oladi. Insonparvarlik g'oyasi yorqin ifodalangan bu qissa "Deti v podzemelya" nomi bilan rus maktablarining o'quv dasturiga ham kiritilgan.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimiz Abdulla Qahhor qalamiga mansub o'zining bolaligi to'g'risidagi "O'tmishdan ertaklar" asari 1965 yilda yozilgan. Ushbu qissada nafaqat yozuvchining mashaqqat bilan o'tgan bolaligi, balki o'sha davrdagi bolalarning, oilalarning ayanchli taqdiri ro'y-rost tasvirlangan. Asarda "Falokat sharofati", "Zingerli boy", "Xudo", "Hur qiz", "Indamas" kabi bir-biridan ta'sirli, mazmunli hikoyalar mavjud. Qissani o'qir ekanmiz, Abdulla Qahhor oilasi bilan otasi Abduqahhor akaning temirchilik kasbi tufayli u qishloqdan bu qishloqqa ko'chishlariga to'g'ri kelganini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, O'lmasoy, Umarali kabi 10 ta farzandini qaro yerga qo'ygan va ular orasida faqat Abdulla Qahhor tirik qolib, bu bolasini yeru ko'kka ishonmay parvarishlagan onasi Rohatoy ayaga juda rahmim keldi. Asarda adibning bolaligi timsolida o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy hodisalar ham ro'y-rost ochib berilgan. Qanchalik qiyin bo'lmasin A. Qahhor o'qib, ilm olishga intiladi. Shunday mashhur yozuvchi bolaligida otasining Kulala ismli shogirdi bilan ko'chama-ko'cha yurib, odamlarning o'rog'i-u pichoqlarini o'tkirlab berganlar. Evaziga esa pul bo'lmasa ham otasi ta'kidlaganidek chaynasa yumshaydigan narsa topib kelishga majbur bo'lganlar. Qissada insonni johiliyat botqog'iga tortuvchi; dunyo qarashi tor bo'lgan adibning amakisi va uning onasi, Valixon so'fi kabi kimsalarga nafratimiz oshadi. Rohat aya, Sarviniso, Babar va uning ayoliga, Muhammadjon qorilarga rahmimiz keladi. To'g'ri, asardagi yo'qchilik davri, biz uchun ertakdek, o'tmishdan ertakdek tuyuladi. Lekin bu aslida adibning boshidan kechgan haqiqiy, hayot manzaralari edi. Biz bu kitobni o'qir ekanmiz, har bir yorug' kunimizning qadriga yetishni o'rganamiz, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo ekaniga shukronalar aytamiz. Biz yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib hayotimiz davomida komil inson bo'lish kerakligini tushunib yetamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A. Qahhor “ O‘tmishdan ertaklar”.”Yangi asr avlodi”. 2017.
- 2.V.Korolenko “Xo‘rlangan bolalar” . WWW.Ziyouz.com kutubxonasi
- 3.I.Sulton. Adabiyot nazariyasi. “O‘qituvchi” NMIU. 2005